

DESENVOLVIMENTO DE UM MODELO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA 5S UTILIZANDO UMA METODOLOGIA SIMPLICADA.

Pós-Graduando: Adriano Valmosir dos Santos Pires ¹

Orientador (as): Maria Aparecida B. de Araújo²

Resumo

O presente artigo tem como objetivo apresentar um modelo simplificado para a criação e gerenciamento de projetos de pequeno porte, baseado em estudos realizados por Baena (2009), com algumas adaptações realizadas ao logo do trabalho e utilizando os processos descritos por PMI (2013) e para tal aplicação desenvolvesse um projeto de implantação do Sistema (programa) 5s que é uma ferramenta da qualidade muito conhecida no mundo todo. Essa metodologia voltada para projetos de pequeno porte se justifica pelo fato de que no ano de 2016 segundo dados do empresometro.cnc.org.br (2016), aproximadamente 92,7% das empresas ativas no Brasil eram de Micro e pequeno porte, ressaltando assim a importância desse estudo.

Palavras-chaves: Metodologia simplificada; gerenciamento de projetos de pequeno porte; 5S; Qualidade; empresas de micro e pequeno porte.

DEVELOPMENT OF A 5S SYSTEM IMPLEMENTATION PROJECT MODEL USING A SIMPLIFIED METHODOLOGY.

Abstract:

The present article aims to present a simplified model for the creation and management of small projects, based on studies carried out by Baena (2009), with some adaptations made to the logo of the work and using the processes described by PMI (2013) and for such application to develop a project of implantation of the System (program) 5s that is a tool of the quality well-known worldwide. This methodology for small projects is justified by the fact that in 2016, according to data from empresometro.cnc.org.br (2016), approximately 92.7% of the companies active in Brazil were Micro and small, emphasizing the importance of this study.

Keywords: Simplified methodology; small project management; 5S; Quality; micro and small companies.

¹ Bacharel em Engenharia de Produção. Universidade do Estado do Pará - UEPA.
E-mail: adrianovalmosir@gmail.com

² Bacharel em Administração; Pós-graduada em Docência no Ensino Superior. Centro Universitário Leonardo Da Vinci – Uniasselvi. E-mail: maria.araujo@uniasselvi.edu.br/ cidinha_raiodeluz@hotmail.com

1 INTRODUÇÃO

Projetos sempre estiveram presentes em nosso dia a dia, seja na construção de uma casa ou edifício, na criação de grades empreendimentos, na criação de leis entre outros. Com o passar do tempo foram desenvolvidas metodologias, modelos, técnicas e ferramentas que auxiliassem no processo de criação e principalmente no gerenciamento de projetos que em sua grande maioria são de grande porte.

Muita dessa técnicas e ferramentas tem se mostrado de grande valia para o processo de gerenciamento, porém, nem todos os projetos são de grande ou médio porte, o que torna a aplicação de metodologias, modelos, técnicas e ferramentas desenvolvidas com foco em grandes projetos impossíveis ou desnecessárias para projetos de pequeno porte.

Tendo em vista o crescente número de empresas de micro e pequeno porte no Brasil, fizesse necessário a criação de metodologias e modelos de projetos de pequeno porte que possam está auxiliando essas empresas e seus gestores a implantarem em seus projetos ferramentas de gerenciamento que possam ser de fácil aplicação e que gerem resultados reais.

Esse artigo tem como objetivo apresentar um modelo de projeto para a implantação do sistema (programa) 5S, em empresas de micro e pequeno porte. A escolha do programa 5S para a construção do artigo se deu pelo fato desta ser uma ferramenta da qualidade muito utilizada no mundo todo, sendo considerada o primeiro passo para implantação de programas de qualidade mais elaborados. Além de trazer grandes benefícios para as organizações que o implantam tais como: melhor organização do espaço de trabalho; aumento da qualidade; diminuição de tempos de processos; aumento da segurança entre outros.

2 PROJETO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS

Segundo o *Project Management Institute* - PMI (2013, p.3), “Um projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo”. Ou seja, um projeto tem como objetivo criar algo novo (produto), fazer alguma coisa de forma nova (serviço), ou gera resultados diferentes dos já obtidos (resultados exclusivos). Tudo isso tendo em vista que todo projeto tem início, meio e fim pré-definidos, portanto é um “esforço temporário”, e é importante entender que projetos são operações por tempo determinado, ou seja, obrigatoriamente deve haver um final.

Vargas (2014, p.4) diz que: n

Projeto é um empreendimento não repetitivo, caracterizado por uma sequência clara e lógica de eventos, com início, meio e fim, que se destina a atingir um objetivo claro e definido, sendo conduzido por pessoas dentro de parâmetros pré-definidos de tempo, custo, recursos envolvidos e qualidade.

Analisando os autores citados pode-se perceber que todos têm a precaução de deixar claro que um projeto deve ter um tempo pré-estabelecido para ser realizado, e que de acordo com esse tempo disponível organizar ou reorganizar as atividades para que as mesmas sejam cumpridas dentro do prazo e sem extrapolar os outros recursos envolvidos no projeto. De acordo como PMI (2013) o gerenciamento de projetos consiste na aplicação conjunta de técnicas, habilidades conhecimentos e ferramentas, na realização de atividades, visando atender os requisitos pré-estabelecidos.

Já Hirayama explica como se dá a divisão dos processos de criação e gerenciamento de projetos e os grupos que o formão. “O gerenciamento de projetos se dá através da integração e da aplicação de 47 processos, agrupados logicamente em cinco grupos: iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e encerramento” (HIRAYAMA, 2016, p.24). Com forme o autor fala os 47 processos estão divididos nos cinco grupos citados acima, porém, este artigo limita-se a estudar apenas os dois primeiros grupos que no caso seriam iniciação e planejamento, este último por sua vez terá maior visibilidade devido a sua importância para o sucesso de qualquer projeto.

3 GERENCIAMENTO DE PEQUENOS PROJETOS

Todo e qualquer projeto pode e dever ser gerenciado, para que o mesmo atinja os objetivos traçados da melhor forma possível, independente do seu tempo de duração, finalidade ou custos. Para Baena (2009, p. 20) “o gerenciamento de projetos pode ser aplicado a projetos independentemente de suas dimensões, prazos e orçamentos”. De certa forma e inviável executar e pôr em prática todas as etapas que são exigidas para um projeto de grande porte, em um projeto de pequeno porte, ainda mais quando estes são em grande parte realizados em micros, médias ou pequenas empresas.

Freitas e Menezes (2010), dizem que a necessidade de documentos em gerenciamento de projetos é primordial, porém a questão é que é inviável criar e manter uma enorme quantidade de documentos para projetos pequenos, simples e de curto espaço de tempo. Por que

se assim o fizesse, o gerente de projetos gastaria mais tempo emitindo documentos do que coordenando as equipes de trabalho.

Na prática as PME's, comparadas às grandes empresas, usam uma gama reduzida de ferramentas de gerenciamento, como o gerenciamento de requisitos, um planejamento macro e o uso de um cronograma macro, para mencionar as mais importantes. As PME's utilizam procedimentos tais como relatórios e controles de custo, tempo e risco, mas têm problemas de gerenciamento de escopo relacionados às estruturas de divisão de trabalho. Hirayama (2016, p.31)

Segundo Turner *et al.* (2009), projetos realizados em empresas de pequeno e médio porte, geralmente, tendem a apresentar uma ou mais das seguintes características:

- Eles são pequenos.
- Eles são internos.
- Os objetivos são concretamente definidos.
- O tamanho da equipe é muito pequeno.
- Eles são concorrentes com as atividades diárias da empresa.

Ao analisar as afirmações acima, pode-se perceber que há uma necessidade de se utilizar uma metodologia simplificada e que se adeque a real situação de projetos de pequeno porte. Em seu trabalho Baena (2009), apresenta uma nova metodologia para gerenciamento de pequenos projetos, baseada no ciclo PDCA e nas melhores práticas do PMBOK® Guide (2008).

A Figura 1, apresenta tal metodologia;

Figura 1- Nova metodologia e seus processos

Fases	Sub-Fases
Planejar	<ul style="list-style-type: none"> - Definir o Escopo - Definir a Equipe do Projeto - Definir as Aquisições - Definir a Qualidade - Elaborar o Orçamento - Desenvolver o Cronograma - Analisar os Riscos
Executar	<ul style="list-style-type: none"> - Orientar e Gerenciar a Execução do Projeto
Verificar e Agir	<ul style="list-style-type: none"> - Monitorar e Controlar o Trabalho do Projeto - Reportar o Desempenho

Fonte: Baena (2009)

Dessa forma pode-se perceber que a metodologia criada e sugerida pelo autor torna o gerenciamento de projetos algo mais palpável para pequenas e medias empresas. Tendo em vista que muitas já conhecem a metodologia do PDCA, e ao encorpora dentro das fases do PDCA fases do gerenciamento de projetos, acaba tornando a leitura e a compreensão mais fácil para as pessoas que não tenham conhecimento ou costume de utilizar os técnicas e ferramentas contidos no processo de gerenciar projetos.

4 PROGRAMA 5S

O 5s teve sua origem no Japão no período pós segundos guerra mundial, com o objetivo de reorganizar o pais. Logo essa ferramenta foi adotada pelas empresas como uma ferramenta de qualidade, e hoje e difundida pelo mundo.

Segundo Santos et al. (2006, p. 2):

O 5Ss é visto como um importante programa participativo e propulsor da qualidade. O programa oferece o conhecimento necessário a todos os participantes, para o desempenho e manutenção adequados de suas funções. Dessa forma, por ser um programa integrado, onde seus senso agem interligados, o mesmo proporciona resultados surpreendentes em todos os aspectos, tanto na vida dos colaboradores quanto no ambiente organizacional.

O programa 5s tem como característica a mudança de hábitos, fator este que e considerado um ponto chave para o sucesso da aplicação da ferramenta, com o objetivo de aumentar qualidade dentro das empresas.

“A experiência demonstra que qualquer programa de melhoria da qualidade e produtividade deve iniciar-se com a mudança de hábitos dos colaboradores quanto à limpeza, organização, asseio e ordem do local de trabalho”. (MARTINS e LAUGENI, p. 463)

Programa 5S tem o este nome devido as iniciais das palavras japonesas *seiri*, *seiton*, *seiso*, *seiketsu*, *shitsuke*. Que em português são denominadas de sentidos de utilização, organização, limpeza, saúde e autodisciplina.

Figura 2 - 5s detalhamento.

Japones	Senso	Definição
Seiri	Liberação de áreas	separa os itens em necessários e desnecessários e livrar-se desses últimos.
Seiton	Organização	separa e acondicionar os materiais de forma organizada e adequada de modo a serem facilmente localizadas, retiradas e usados.
Seiso	Limpeza	manter os itens e o local de trabalho em que são armazenados e usados sempre limpos. Limpar e checar, verificar as máquinas e ferramentas de forma regular.
Seiketsu	Padronização	a padronização aqui deve ser entendida como um "estado de espírito", isto é, hábitos padrão que já são realizados automaticamente.
Shitsuke	disciplina	significa manter de forma disciplinada, tudo o que leva à melhoria do local de trabalho, da qualidade e da segurança do colaborador.

Fonte: Adaptado de Martins e Laugeni (2005)

Ao analisar autores como: Martins e Laugeni (2005), Santos et al. (2006), Silva, Francisco e Thomas (2008), Catunda et al. (2010) e Wasyluk (2014), pode-se perceber que todos concordam que a implantação dessa ferramenta é um passo primordial na busca pela qualidade dentro de uma organização seja prestadora de serviços ou uma produtora, e que também pode ser aplicada em qualquer setor da empresa visando a melhoria do desempenho e qualidade de vida dos colaboradores.

5. APLICAÇÃO DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

Com base nos estudos realizados por diversos autores e tendo como principais referências Baena (2009), Turner *et al.* (2009), Freitas e Menezes (2010), PMI (2013), e Hirayama (2016), aplicou-se os alguns processos especificados pelo PMI (2013), porem seguindo o modelo de gestão de projetos que Baena (2009). Procedimentos são os seguintes:

- Gerenciamento do escopo;
- Gerenciamento do tempo;
- Gerenciamento de riscos.

5.1 GERENCIAMENTO DO ESCOPO

Nesta etapa foi desenvolvida a EAP do projeto, que segundo o PMI (2013, p. 131) “ é a decomposição hierárquica do escopo total do trabalho a ser executado pela equipe do projeto a fim de alcançar os objetivos do projeto e criar as entregas exigidas. Cada nível descendente da EAP representa uma definição cada vez mais detalhada do trabalho do projeto”

Figura 3- EAP do Projeto

Fonte: O autor (2018)

O desenvolvimento da EAP do projeto de implantação do programa 5s teve como base, as informações encontradas na literatura referente ao programa 5s e suas fases, assim como as características que cada etapa do programa tem. Levando isso em consideração os principais pontos do 5s foram introduzidos dentro da EAP junto com etapas de gerenciamento de projetos.

5.2 GERENCIAMENTO DO TEMPO

Na etapa de gerenciamento do tempo aplicou-se uma série de processos descritos pelo PMI (2013), sendo eles: definir as atividades; sequenciar as atividades; estimar a duração das atividades; desenvolvimento do cronograma. Os processos anteriormente citados foram aplicados com o auxílio da ferramenta computacional *Microsoft MS Project*, ferramenta está muito difundida na área de gerenciamento de projetos. O resultado do uso da ferramenta pode ser visto na Figura 4.

Figura 4 - Cronograma das atividades do projeto - MS Project

Fonte: O autor (2018)

5.3 GERENCIAMENTO DOS RISCOS

Segundo o PMI (2013, p. 308)

O Gerenciamento dos riscos do projeto inclui os processos de planejamento, identificação, análise, planejamento de respostas e controle de riscos de um projeto. Os objetivos do gerenciamento dos riscos do projeto são aumentar a probabilidade e o impacto dos eventos positivos e reduzir a probabilidade e o impacto dos eventos negativos no projeto.

Nesta etapa foram utilizadas algumas ferramentas para a identificação, classificação e monitoramento dos possíveis riscos que poderiam afetar de forma negativa o projeto. Uma destas ferramentas é a Matriz de impacto x probabilidade, conforme Figura 5.

Figura 5 - Matriz de impacto x probabilidade.

X		PROBABILIDADE DE OCORRENCIA				
		1	2	3	4	5
IMPACTO	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
P x I		GRAU DE PREOCUPAÇÃO				
x < 5		BAIXO				
4 > x > 10		MODERADO				
x > 9		ALTO				

Fonte: O autor (2018)

Tendo como base os parâmetros apresentados na matriz de impacto x probabilidade e possível mensura qual o grau de impacto e a probabilidade de que um determinado risco possa acontecer durante a execução do projeto. Aparte de experiências passadas e opiniões de profissionais conhecedores da ferramenta 5s, elaborou-se uma lista com os riscos que podem ocorrer, e a partir dessa lista foi desenvolvido um Registro de Risco para, facilitar a visualização e controle dos riscos conforme pode ser visto na imagem abaixo.

Figura 6 - Registro de Riscos.

Nº	Descrição do risco	Responsavel	Probabilidade de ocorrência de (1 a 5)	Impacto se ocorre de (1 a 5)	Grau de Preocupação	Medidas de contenção
1	Cultura organizacional	Execultante do Projeto	3	5	ALTO	Apresentar a alta direção da organização os benefícios da implantação da ferramenta, tornando perceptível o impacto positivo dessa ação.
2	Falta de interesse dos colaboradores	Gerente do Projeto e diretoria da empresa	4	4	ALTO	Passar de forma clara qual o real objetivo da implantação da ferramenta, mostrando aos colaboradores os benefícios que serão gerados para cada um dentro da sua função de trabalho.
3	Não adequação a filosofia da ferramenta	Diretoria da empresa	2	3	MODERADO	alinhar os objetivos da organização junto aos conselhos do 5s.
4	Falha nos equipamentos do treinamento	Gerente do projeto	1	3	BAIXO	Testa os equipamentos dias antes da realização do treinamento.

Fonte: O autor (2018)

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após a aplicação da metodologia de gerenciamento de projetos proposta por Baena (2009) em sua obra, e com algumas adaptações feitas ao longo do trabalho, pode-se perceber uma maior facilidade na aplicação dos processos descritos pelo PMI (2013), onde apenas os processos de maior relevância foram utilizados. Tendo em vista que o principal objetivo deste trabalho é apresentar um projeto de fácil elaboração, planejamento, gerenciamento e execução, para assim servi de base e/ou exemplo para projetos de mesma ou de outra natureza, porém que tenham como características serem pequenos, e o ambiente de implantação ser de pequeno ou médio porte.

Pois segundo dados do empresometro.cnc.org.br (2016), no ano de 2016 o Brasil tinha aproximadamente 17.700,256 empresas ativas, sendo que 15.558.192 dessas empresas ativas são MPEs (Microempresas e pequenas empresas), ou seja 92,7% do total de empresas ativas até aquele momento.

Tendo consciência do grande volume de empresas desse porte no país e da importância de se implantar ferramentas de qualidade que possam ajudar a melhorar a produtividade e a prestação de serviços, aumentando assim a taxa de sobrevivência dessas empresas.

Por este motivo acredita-se que os resultados obtidos e a forma como foi desenvolvido servira como um facilitador do entendimento dos processos de gerenciamento de projetos para estudantes e gestores de pequenas e médias empresas que tenham interesse na área em questão.

REFERENCIAS

BAENA, Walter Curi. **Gerenciamento de projetos pequenos: uma metodologia simplificada**. 2009. 121 f. Trabalho de conclusão de curso (MBA) – Gerência de Projetos, Fundação Getúlio Vargas. São Paulo, 2009.

CATUNDA, A. S. et al. **5S: Metodologia e implantação**. Intellectus. Jan – mar 2010.

EMPRESOMETRO.CNC.ORG.BR. **Empresas ativas no Brasil no ano de 2016**. Disponível em: <<https://www.empresometro.com.br/home/estatisticas/>> Acesso em: 30 de maio de 2018

FREITAS, E. S.; MENEZES, C. H. F. **Aplicação do PMBOK no gerenciamento de projetos internos e de pequeno porte**, 2010.

HIRAYAMA, Ernesto. T. **Proposta de procedimento para gerenciamento de pequenos projetos: aplicação em dispositivos industriais**. 2016. 88f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica) – Departamento de Engenharia de Matérias e Manufatura, Universidade Estadual de Campinas, 2016.

MARTINS, P. G.; LAUGENI, F. P. **Administração da produção**. 2. ed. rev. aum. e atual. São Paulo: Saraiva, 2005.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE–PMI. **Um guia do conhecimento em gerenciamento de projetos (Guia PMBOK®)**. 5. ed. Newton Square: PMI, 2013.

SANTOS, N. C. R. et al. **Implantação do 5S para qualidade nas empresas de pequeno porte na região central do Rio Grande do Sul**. In: XIII SIMPEP. 2006. Bauru, SP.

SILVA, N. P; FRANCISCO, A. C; THOMAZ, M. S. **A implantação do 5S na Divisão de Controle de Qualidade de uma Empresa Distribuidora de Energia do Sul do País: um estudo de caso**. In: IV ENCONTRO DE ENGENHARIA E TECNOLOGIA DOS CAMPOS GERAIS. 2008.

TURNER, R.; LEDWITH, A.; KELLY, J. Project management in small to medium-sized enterprise: a comparison between firms by size and industry. **International Journal of Managing Projects in Business**, v.2, n.2, p.282–296, 2009

VARGAS, Ricardo V. **Manual prático do plano de projeto: utilizando o PMBOK® Guide.** – 5 ed. Rio de Janeiro: Brasport, 2014.

WASYLUK, Morgana. **Proposta de implantação do programa 5s para melhoria na qualidade em uma indústria metalúrgica de pequeno porte.** Trabalho Final (Bacharel em Engenharia de Produção) Curso de Engenharia de Produção, FAHOR, Horizontina, 2014.